

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Каримова Адиба Гани кизи

Магистрант 2-курса

СМОП Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности и

Уральского государственного экономического университета

E-mail: nasibanasibaniazmuxamedova@gmail.com

Научный руководитель: Шарапова Валентина Михайловна д.э.н., профессор кафедры

“Бухгалтерский учёт и аудит”

Уральского государственного экономического университета

E-mail: sharapova_vm@usue.ru

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы бухгалтерского учета доходов и расходов по финансовой деятельности организации в современных условиях хозяйствования, раскрывается экономическая сущность финансовой деятельности как элемента управления капиталом организации, связанной с привлечением заемных и собственных источников финансирования, обслуживанием обязательств, распределением прибыли и осуществлением инвестиционно-финансовых операций.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, доходы, расходы, обязательства, заемный капитал, дивиденды, отчетность организации.

Abstract. This article examines theoretical and practical issues related to the accounting of revenues and expenses arising from an organization's financial activities in the current economic environment. It explores the economic nature of financial activities as an element of an organization's capital management, which involves raising debt and equity financing, servicing liabilities, distributing profits, and conducting investment and financial transactions.

Keywords: accounting, revenue, expenses, liabilities, debt, dividends, financial statements.

Финансовая деятельность любой организации в условиях рыночной экономики обеспечивает формирование, распределение и эффективное использование финансовых ресурсов. Независимо от сферы деятельности каждая организация сталкивается с необходимостью привлечения капитала, обслуживания долговых обязательств, размещения временно свободных денежных средств, управления валютными рисками и распределения прибыли между собственниками [4, с. 115]. Все процессы сопровождаются возникновением доходов и расходов, которые должны отражаться в бухгалтерском учете. Правильная организация учета доходов и расходов по финансовой деятельности имеет стратегическое значение в силу того, что ошибки в признании процентов, дивидендов, курсовых разниц, расходов по кредитам и займам могут исказить финансовый результат организации, показатели ликвидности, рентабельности и инвестиционной привлекательности.

Финансовая деятельность – это совокупность операций, связанных с изменением структуры собственного и заемного капитала организации. Финансовая деятельность, в отличие от операционной, создает ресурсную базу функционирования организации [2, с. 96]. К основным операциям финансовой деятельности относятся:

- Получение банковских кредитов и займов
- Выпуск акций, облигаций и других ценных бумаг
- Выплата процентов по заемным обязательствам
- Начисление и выплата дивидендов
- Приобретение и реализация финансовых вложений
- Операции с иностранной валютой
- Привлечение инвестиций и возврат капитала собственникам.

Доходы и расходы по финансовой деятельности формируются в процессе управления источниками финансирования организации. Доходами по финансовой деятельности признается увеличение экономических выгод организации, возникающее в результате финансовых операций и приводящее к росту капитала, не связанному с вкладами собственников. К основным видам доходов относят процентные доходы, то есть поступления по депозитам, займам, облигациям; дивиденды к получению, то есть доходы от участия в капитале других организаций; положительные курсовые разницы, возникающие при изменении валютных курсов; доходы от реализации финансовых вложений и доходы от переоценки финансовых активов. Признание доходов происходит при наличии вероятности поступления экономических выгод и возможности надежной оценки суммы дохода [5, с. 34]. В бухгалтерском учете доходы по финансовой деятельности отражаются на счетах учета прочих доходов, финансовых результатов или специальных счетах учета финансовых операций в зависимости от применяемой системы счетов.

Расходы по финансовой деятельности – это уменьшение экономических выгод, возникающее вследствие финансовых операций и приводящее к сокращению капитала организации.

К расходам относятся:

- Проценты по кредитам и займам
- Расходы по выпуску ценных бумаг
- Отрицательные курсовые разницы
- Убытки от продажи финансовых вложений
- Банковские комиссии за финансовое обслуживание
- Расходы по привлечению капитала
- Дивиденды, выплачиваемые собственникам.

Расходы по заемным средствам оказывают непосредственное влияние на себестоимость капитала и финансовую устойчивость организации, и в ряде случаев проценты по займам могут капитализироваться в стоимость

инвестиционных активов, если заемные средства использованы для их создания [3, с. 126]. Признание расходов происходит по принципу начисления в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от даты оплаты.

Отражение доходов и расходов в бухгалтерской отчетности происходит в отчете о финансовых результатах, в бухгалтерском балансе, в отчете о движении денежных средств и в пояснительной записке, которая раскрывает учетную политику, структуру обязательств, риски и методы оценки финансовых инструментов. Полнота и прозрачность раскрытия информации помогают заинтересованным пользователям оценить уровень финансовой зависимости организации, ее платежеспособность и способность генерировать прибыль.

Современные условия требуют совершенствования системы бухгалтерского учета финансовой деятельности, где основными направлениями можно обозначить внедрение цифровых бухгалтерских систем, применение международных стандартов финансовой отчетности, развитие внутреннего контроля финансовых операций и использование аналитического учета по видам источников финансирования. Автоматизация учета направлена на то, чтобы оперативно рассчитывать проценты, переоценивать валютные обязательства и формировать достоверную отчетность в режиме реального времени.

Все теоретические положения бухгалтерского учета приобретают отдельный вес при их практическом применении. В качестве объяснения этого утверждения можно рассмотреть несколько типовых хозяйственных ситуаций, связанных с учетом доходов и расходов организации. Предположим, что организация получила краткосрочный кредит банка в размере 500000 тыс. рублей сроком на 6 месяцев. Денежные средства поступили на расчетный счет организации. Тогда, бухгалтерская запись будет выглядеть так, как представлено в таблице 1.

Таблица 1

Получение банковского кредита

Содержание	Дебет	Кредит	Сумма, тыс. руб.
Поступили денежные средства по кредиту банка	51	66	500000

Операция увеличивает денежные средства организации и вместе с этим формирует обязательства перед банком. Согласно кредитному договору, проценты за месяц составили 12000 тыс. руб., а бухгалтерская запись отражает:

Таблица 2

Начисление процентов по кредиту

Содержание	Дебет	Кредит	Сумма, тыс. руб.
Начислены проценты по кредиту	91-2	66	12000

Проценты относятся к расходам по финансовой деятельности и снижают финансовый результат организации.

При перечислении банку начисленных процентов происходит отражение уплаты процентов по Дт 66 – Кт 51, в результате чего уменьшается задолженность перед банком и денежные средства на расчетном счете. По окончании срока организация погасила задолженность по кредит в полном объеме, что отразилось записью о погашении кредита по Дт 66 – Кт 5.

Получается, что для повышения качества учета, каждая организация просто обязана вести аналитический учет по каждому кредитному договору, по каждому банку, по видам процентов, по валютным обязательствам, по видам финансовых вложений и по каждому учредителю при начислении дивидендов. Аналитический учет дает возможность контролировать сроки платежей, стоимость заемного капитала и структуру финансовых ресурсов организации. Учет доходов и расходов по финансовой деятельности влияет на достоверность отчетности, а правильное оформление бухгалтерских проводок гарантирует собой прозрачность расчетов с банками, инвесторами, учредителями и иными контрагентами.

Список использованной литературы

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2021. – 214 с.
2. Данилов А.Р. Внутренний аудит доходов и расходов организации. – СПб: Питер, 2024. – 310 с.
3. Камышанов П.И. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: Инфинити, 2022. – 237 с.
4. Набиева С.А. Бухгалтерский учет. Учеб. пособие / С.А. Набиева. – Ташкент: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. – 328 с.
5. Азиатский банк развития. Совершенствование финансовой отчетности и аудита. – Манила: АБР, 2024. – 87 с.
6. Зайцев А.Е. Теоретические аспекты бухгалтерской финансовой отчетности. – М.: Юрайт, 2023. – 182 с.
7. Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях. – М.: Юнити-Дана, 2021. – 520 с.
8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. – 6-е. изд. – перераб. и доп. – М.: Инфинити, 2024. – 378 с.
9. Харрисон У. Бухгалтерский учет как инструмент управления в современных компаниях. – М.: Эксмо, 2022. – 247 с.